

ANÁLISE DAS CAMPANHAS DE RASTREIO E CONTINUIDADE DA TUBERCULOSE PULMONAR EM SÃO PAULO (2015 A 2020).

ANALYSIS OF TRACKING AND CONTINUITY OF PULMONAR TUBERCULOSIS IN SÃO PAULO (2015 TO 2020).

KAROLINE SOUZA SANTOS¹, GRADUANDA DE BIOMEDICINA PELA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO, ESTAGIÁRIA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS E GESTÃO DA QUALIDADE PELA MEDARTIS BR, DIRETORA DE MÍDIAS DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE PÚBLICA (LASP), E-MAIL: KAROL952402@GMAIL.COM, [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0003-4891-2810](https://orcid.org/0000-0003-4891-2810).

CAMILA ROSA MENDES DA SILVA², GRADUANDA DE BIOMEDICINA PELA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO, BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPQ, NO SETOR DE TERAPÊUTICA EXPERIMENTAL DOS LABORATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP, VICE-PRESIDENTE E REVISORA TEXTUAL DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE PÚBLICA (LASP), E-MAIL: CAMSROSA123@GMAIL.COM, [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0003-0350-4549](https://orcid.org/0000-0003-0350-4549).

ANDERSON DOS SANTOS ANDRADE³, GRADUANDO DE BIOMEDICINA PELA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO, ESTAGIÁRIO NO SETOR DE TERAPÊUTICA EXPERIMENTAL DOS LABORATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP, COORDENADOR CIENTÍFICO DA

ANÁLISE DAS CAMPANHAS DE RASTREIO E CONTINUIDADE DA TUBERCULOSE PULMONAR EM SÃO PAULO (2015 A 2020).

LIGA ACADEMICA DE SAÚDE PÚBLICA, E-MAIL:ANDERSSANTOS18@OUTLOOK.COM, [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-1453-4295](https://orcid.org/0000-0002-1453-4295).

GISLAINE BRAGA ORTEGA⁴, GRADUANDA DE BIOMEDICINA PELA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO, AUXILIAR DE SALA DE EXAMES POR IMAGEM EM FEMME - LABORATORIO DA MULHER, E-MAIL: GISLAINE.ORTEGA2001@OUTLOOK.COM, ORCID: [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-9264-2806](https://orcid.org/0000-0002-9264-2806).

CATARINA NOVAES SOUSA BERTANI⁵, GRADUADA EM BIOMEDICINA E FISIOTERAPIA, MESTRE EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO PELA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, PROFESSORA DE ENSINO SUPERIOR NOS CURSOS: MEDICINA (PBL), BIOMEDICINA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA E DEMAIS ÁREAS DA CIÊNCIA BIOLÓGICA, MEMBRO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE BIOMEDICINA E REPRESENTANTE DO CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA (CONSEPE) PELA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO), E-MAIL: CATARINA.BERTANI@UNICID.EDU.BR,

RESUMO

A tuberculose persiste sendo uma enfermidade de ameaça à saúde em âmbito global, gerando altos custos em diagnóstico e tratamento anualmente. A abordagem do estudo centralizado em uma grande metrópole possibilita uma visão intrínseca dos impactos e dificuldades no enfrentamento à doença, fortemente atrelada a fatores biológicos e socioeconômicos. Os dados, trabalhados a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, em contextualização ao proposto no *The End TB Strategy*, para o fim da doença até 2035, acentuam a constância nos números, pormenorizada nos estudos de populações mais vulneráveis, e evidenciam a deficiência das campanhas de rastreio e continuidade.

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose. Campanhas. Diagnóstico. Vulneráveis. Socioeconômico.

ABSTRACT

Tuberculosis persists being a disease of threat to health globally, generating high costs in diagnosis and treatment annually. The study approach centered on a large metropolis provides an intrinsic view of the impacts and difficulties in coping with the disease, strongly linked to biological and socioeconomic factors. The data, worked from the Information System of Notifiable Diseases, in context to the proposed in

The End TB Strategy, for the end of the disease until 2035, accentuate the constancy in the numbers, detailed in the studies of more vulnerable populations, and highlight the shortcomings of screening campaigns, adherence and continuity.

KEYWORDS: Tuberculosis. Campaigns. Diagnosis. Vulnerable. Socioeconomic.

INTRODUÇÃO

A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo microrganismo *Mycobacterium tuberculosis*, descoberto em 1882 por Robert Koch (PAI *et. al.*, 2016). A transmissão ocorre por aerossol, por meio de gotículas de saliva, e acomete principalmente o sistema respiratório, em específico os pulmões, embora possa acometer qualquer outro órgão do corpo humano. Outras formas de manifestação da doença incluem TB ganglionar (bactéria se instala nos gânglios), pleural (bacilo afeta a membrana que reveste os pulmões, sendo uma das principais causas do derrame pleural), entre outros tipos extrapulmonares (CAMPOS, 2006).

A bactéria se adapta às circunstâncias de estresse produzidas pelo hospedeiro infectado pela doença; ao provocar uma desaceleração do metabolismo, o agente causador pode tornar-se resistente e aparentar ser silencioso ao sistema imunológico. Considera-se que 5% das pessoas infectadas podem desenvolvê-la após 5 anos, e o restante passarão pelo desenvolvimento em

algum momento futuro, em casos de imunodepressão (CARDONA *et. al*, 2004). Apesar de alguns indivíduos serem assintomáticos, na TB pulmonar, podemos encontrar sintomas como: fadiga, febre, suor noturno, expectoração mucopurulenta, tosse, mal-estar, dores no peito, anorexia, como é descrito pelo Ministério da Saúde (2022).

O último relatório Global da OMS, no ano de 2020, sobre a TB, demonstra dificuldades no combate à patologia, principalmente em tempos de pandemia de COVID-19, em que o vírus reemergente demanda atenção global. O mesmo atenta, ainda, para que haja um maior comprometimento com ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e incentivo à pesquisa, a fim de erradicar a tuberculose até 2035 (SAÚDE, ministério. 2021).

Dados da Associação Médica Brasileira (AMB), em 2016, no artigo “Tuberculose: revisão de literatura” aponta que a TB é uma das principais causas de morte no mundo, com prevalência de 58 casos/100.000 habitantes, onde o Brasil ocupa a 15º posição nos números de casos, e a 22º posição no número de incidência.

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) constatou, em 2019, que o Brasil está entre os trinta países com maior índice de TB, e evidencia constantes aumentos dos diagnósticos nos últimos cinco anos (2015-2020), tendo a média total de 107.961,2 - destes,

a maior incidência concentra-se no Estado de São Paulo, com média de 25.212,4 diagnósticos nos últimos cinco anos. Tais dados supracitados corroboram para que seja considerada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a enfermidade que mais mata jovens e adultos atualmente, ultrapassando o HIV/AIDS (SAÚDE, secretaria. SD).

Para realizar o rastreamento da doença, são realizadas algumas campanhas, a exemplo as de conscientização, rastreio, prevenção, diagnóstico e tratamento. No Brasil, as campanhas de conscientização são realizadas anualmente, promovidas pelo Ministério da Saúde, que busca visibilizar a luta contra a enfermidade, bem como mobilizar a sociedade acerca de suas medidas de prevenção e controle. O estado de São Paulo, no mês de março, quando ocorre a campanha que pretende diagnosticar e encaminhar para tratamento os pacientes com TB, realiza ações de intensificação e rastreio de busca ativa de tuberculose nas unidades de atendimento do município (SAÚDE, secretaria. 2011).

Em vista dos dados apresentados pelo SINAN, apreende-se uma constância nos números de casos novos anualmente, urgindo questionar se as campanhas de rastreio e continuidade ao tratamento estão sendo eficazes no combate à enfermidade.

Nesse sentido, o presente artigo objetiva estudar a eficiência das campanhas de rastreio e

continuação do tratamento no polo onde tem-se a maior prevalência de casos, e seu impacto na ocorrência de TB Pulmonar em São Paulo nos últimos anos.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia de estudo baseia-se em uma pesquisa quantitativa, retrospectiva e transversal, com utilização do levantamento e análise de dados retirados da “Informações da Saúde” (TABNET), além da revisão de literatura obtida de artigos da *PubMed*[®], utilizando-se como método de busca as palavras-chave “mycobacterium tuberculosis”, “Immunology”, “Tuberculosis diagnosis”, “Tuberculosis pathogenesis”, “Tuberculosis treatment”, “Tuberculosis Brazil” “Erradication”.

Para correlacionar as constantes de cura, abandono e teste rápido de TB, preconizou-se o método de filtração de dados, por mês e ano, dos casos de diagnóstico de tuberculose no estado de São Paulo, por meio dos registros da plataforma SINAN e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os anos de 2015 e 2020, de forma a estudar as possibilidades de erradicação da tuberculose até 2030, proposta pela OMS, e adotada pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) como alternativa até 2035.

Para assegurar a qualidade dos dados processados, utilizou-se o critério de cinco indicadores de qualidade da base de dados e de suas variáveis, estipulados por Dalia Romero e Cynthia Braga (Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro): acessibilidade, oportunidade, clareza metodológica, incompletude e consistência. Os dados foram trabalhados por meio do programa Excel[®], do pacote Microsoft Office[®] 365; do software livre e gratuito, tabulador de dados para Windows[®], TabWin[®], versão 4.1.4, disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS); e do Software Prism GraphPad, utilizando-os para o desenvolvimento e elaboração dos gráficos e textos.

RESULTADOS FINAIS

Observando as variações nas taxas de casos abandonados e rastreio de TB nos últimos anos, foi avaliado a eficácia das campanhas de rastreio e continuação ao tratamento realizados pelo Estado de São Paulo. Os gráficos e tabelas formulados e descritos posteriormente correspondem a um período de estudo pré-definido, sendo ele de 2015 a 2020, a partir da primeira fase do Plano Nacional de combate à TB, referenciada nos indicadores, marcos e metas da estratégia Global da OMS, para o fim da enfermidade (SAÚDE, ministério. 2017).

Tabela 1: TB em São Paulo (2015-2020)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

A partir dos dados elencados na tabela 1, extraídos do SINAN referentes ao Estado de São Paulo, apreende-se dados comparativos entre o número total de casos diversos notificados de tuberculose e tuberculose pulmonar. No ano de 2015, o número total de casos foi de 20.334 para 16.940 (83,3%) de TB pulmonar; já em 2016, foram reportados 20.536 para 17.066 (83,1%); em 2017, 22.136 casos totais e TB pulmonar, em contraponto, 18.566 (83,9%); em 2018, 22.818

para 18.873 (82,7%); 2019, 22.116 para 18.243 (82,5%); por último, em 2020, observou-se um cenário de 19.579 casos totais para 16.230 (82,9%) de TB pulmonar.

Quando trabalhados no Software Prism GraphPad, teste ANOVA pelo método de Tukey, no entanto, os dados gerais não apresentam um declínio significativo, impossibilitando estabelecer um gráfico.

Tabela 2: Número de incidência de casos entre cidades paulistanas

355030 São Paulo	47.892
351880 Guarulhos	3.428
355100 São Vicente	3.350
350950 Campinas	3.025

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Em uma soma dos registros pertinentes ao mesmo período de estudo, têm-se São Paulo (37,7%), Guarulhos (2,7%), São Vicente (2,6%) e Campinas

(2,4%) como municípios de maior incidência, com a capital paulista liderando com 47.892 casos totais (tabela 2).

Tabela 3: Faixas etárias (2015-2020)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

A respeito da faixa etária acometida, prevaleceram mais atingidos os indivíduos entre 20 e 39 anos, com um total de 64.242 casos, ao passo em que o grupo composto por crianças de até 1 ano de idade caracteriza-se como menos afetado (332). Demais faixas representam grupos de média propensão, em que, se descritas seguindo uma ordem decrescente baseada na incidência de acordo a idade entre estes cinco

anos, tem-se: indivíduos entre 40 e 50 anos (38.249); 15 e 19 (6.565); 60 a 64 (5.685); 70 a 79 (3.788); 65 a 69 anos (3.660); indivíduos com mais de 80 anos (1.417); entre 10 e 14 (1.240); crianças de 1 a 4 anos (921); e, por último, aquelas de 5 a 9 anos representam 739 casos durante o período. Junto, os dados compilados retratam um número total equivalente a 126.838.

Tabela 4: Grupos de Risco Positivados para TB

*PPL: Pessoas Privadas de Liberdade; **PSR: Pessoas em Situação de Rua Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Para a efetivação da busca ativa é imprescindível que os principais grupos de

riscos sejam delimitados. Deles, as Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) destacam-se como a população de maior acometimento, notadamente

com índice elevado no ano de 2017, totalizando 3.637 diagnósticos notificados.

Dentre os grupos referidos, em ordem crescente daqueles diagnosticados em menor número com a doença, tem-se respectivamente: pessoas que imigraram (roxo), em situação de rua (amarelo), diabéticas (verde), portadores de AIDS (azul claro) e, por fim, convivendo com HIV (azul escuro).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tuberculose é descrita como uma doença infecciosa, oriunda do bacilo *Mycobacterium tuberculosis* e com potencial de acometimento a diversos tecidos, onde, no entanto, as formas laríngea e pulmonar, caracterizam-se como únicas transmissíveis.

Em nível mundial, a dificuldade na redução dos índices de TB se alicerça, principalmente, nos altos custos de seu tratamento para as famílias, proveniente da ausência de custeamentos públicos na maioria desses países. Em contraponto, no Brasil, como pormenorizado no Brasil livre da Tuberculose (2017), ainda que o sistema de saúde vigente cubra os gastos, a não adesão e continuidade deriva-se de problemas biológicos e socioeconômicos, que influenciam no acesso, aceitação terapêutica e, conseqüentemente, nas complicações procedentes, como aumentos de recidivas e desenvolvimento de cepas resistentes aos antibióticos utilizados.

O atual plano nacional de combate à tuberculose, baseado no The end TB strategy (2020), idealizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), propõe reduzir o coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes, 1 óbito por 100 mil habitantes até o ano de 2035. O objetivo estrutura-se em três pilares, sendo eles a prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose, a manutenção de políticas rígidas e sistemas de apoio, além da intensificação da pesquisa e inovação voltados à doença. A caminhada, contudo, ainda mostra-se árdua; análises do período estudado, na cidade de São Paulo, demonstram uma média de 21.253,1 casos anuais, taxa majoritariamente representada por indivíduos entre 20 e 39 anos.

As campanhas de rastreio pertinentes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) são proeminentemente aplicadas sob embasamento em estratégias de busca ativa ou passiva por sintomáticos respiratórios. A primeira, efetivada por profissionais designados, estrutura-se na pesquisa sistemática rotineira para TB em serviços de saúde ou contextos específicos, ambos alvos pré-definidos de maneira

[..] identificar precocemente os casos bacilíferos, iniciar o tratamento e, conseqüentemente, interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a longo prazo (SAÚDE, ministério. 2019).

O rastreamento passivo, porém, estrutura-se na iniciativa do indivíduo em procurar por atendimento clínico de maneira espontânea a partir de sinais previamente identificados, notadamente menos efetivo, já que depende de conhecimento prévio acerca da sintomatologia.

A partir de resultados, um estudo realizado na Rússia estabeleceu uma comparação entre a descoberta passiva e ativa de casos no controle da TB na região de Arkhangelsk, publicado pela revista *International Journal of Circumpolar Health* (2014), demonstrou que o tempo entre os sintomas sugestivos e o diagnóstico da TB foi menor na busca ativa em comparação com a busca passiva, contribuindo, assim, com a diminuição do tempo de exposição do paciente bacilífero com a comunidade.

Em média, 44,5% dos casos novos possuem ao menos uma vulnerabilidade no Estado de SP, destacando-se o grupo de PPL (31,05%) com a maior porcentagem, seguido dos portadores de

HIV (21%) e AIDS (19,7%). Dentre os municípios do estado, ainda, a capital paulista destaca-se em quantidade, totalizando 47.892 diagnósticos gerais, quase treze vezes mais que as demais cidades. No estado, o foco nos grupos de maior propensão é tantas vezes voltado às populações carcerárias, que tensionam uma possível epidemia concentrada em função da situação a que estão submetidos, com potencial disseminante à comunidade, através do contato com familiares e funcionários que ali se encontram.

Em uma auditoria sobre a fiscalização operacional a respeito do sistema prisional paulista realizada em 2020, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) (2022. 50 p), sobre o exercício do ano anterior, foram revelados um total de 231.287 detentos em um sistema prisional que suportava somente 147.942 pessoas. Os dados tornam-se ainda mais preocupantes em cenários de PPL em associação com outras condições, como diabetes e imunodepressão.

Em uma análise dos grupos de pessoas portadoras de HIV, apreende-se uma susceptibilidade à TB, resultante de seu quadro de imunodepressão, que age como facilitador da infecção não só pela *Mycobacterium tuberculosis*, mas como também para outros agentes. Para os portadores de tuberculose, segundo a Portaria nº 29, de 17 de dezembro de

2013, é recomendado o Teste Rápido para HIV, para investigação da associação. O

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil postula que a positividade requer encaminhamento do paciente ao Serviço de Atenção Especializada (SAE) ou às Unidades Dispensadoras de Medicamentos para pessoas vivendo com HIV (PVHIV), a fim de dar continuidade ao tratamento da TB e iniciar o tratamento de HIV.

As Populações em Situação de Rua efetivamente enfrentam impasses para diagnóstico, atrelados aos sofrimentos físicos e sociais vividos diariamente, estigma, uso de substâncias psicoativas, e envolvimento com a justiça criminal e associação com outras doenças (SAÚDE, ministério. 2011). Em âmbito maior, pertinentes aos dados de 2018 na Região Sudeste, enquanto a população geral teve uma taxa de óbito de 3,1%, os números nestes grupos chegaram a 7,7% (SANTOS *et al*, v. 47, n. 2, 2021).

As campanhas de continuidade parecem ser cruciais no processo de superação da doença, sendo tão importantes quanto as futuras ocorrências, já que suscitariam a interrupção da cadeia de transmissão, gerando menor gasto e consequências ao sistema público de saúde de forma geral. A implementação de Tratamentos Diretamente Observados (TDO), combinado à Estratégia Saúde da Família (ESF) e à redução do coeficiente de AIDS, possibilitaria um maior controle e acompanhamento do processo, bem

como expressiva redução de novos casos. Da mesma maneira, as problemáticas associadas à resistência aos antibióticos poderiam ser minimizadas.

O abandono ao tratamento é definido quando o paciente se ausenta da unidade de referência por mais de 30 dias consecutivos ou após a data prevista para o retorno, sendo que, nos casos de TDO, este prazo é contado a partir da última tomada dos fármacos (SAÚDE, ministério. 2019). Várias são as causas, dentre elas, observam-se: falta de informação sobre a doença, uso de drogas (ilícitas, alcoolismo e tabagismo), crença da obtenção da cura por meio da fé, baixo nível socioeconômico, baixo nível de escolaridade, intolerância medicamentosa, regressão dos sintomas no início da terapêutica, não inserção no mercado de trabalho, grande quantidade e efeitos colaterais dos medicamentos (náuseas e vômitos), falta do apoio familiar, presença de outras doenças (por exemplo, HIV) e irregularidades no serviço de saúde.

REFERÊNCIAS

Pai M, Behr MA, Dowdy D, Dheda K, Divangahi M, Boehme CC, Ginsberg A, Swaminathan S, Spigelman M, Getahun H, Menzies D, Raviglione M. **Tuberculosis**. *Nat Rev Dis Primers*. 2016 Oct 27;2:16076. DOI: 10.1038/nrdp.2016.76. PMID: 27784885. CAMPOS, Hisbello S. **Etiopatogenia da tuberculose e formas clínicas**. *Revista Pulmão Rj*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 29-35, 13 mar. 2006.

P-J. Cardona, J. Ruiz-Manzano. “**On the nature of Mycobacterium tuberculosis-latent bacilli**”. *European Respiratory Journal* 2004 24: 1044-1051; Disponível em: <<https://erj.ersjournals.com/content/24/6/1044#ref-25>> e DOI: 10.1183/09031936.04.00072604. Acesso em: 18 de Abr. de 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Tuberculose**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/tuberculose>. Acesso em: 29 mar. de 2021.

Secretaria Municipal da Saúde. **Semana de prevenção à tuberculose terá série de debates online**. 2021. Disponível: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=310017#:~:text=Quase%20200%20anos%20depois%2C%20a,eradicar%20a%20tuberculose%20até%202030. Acesso em: 22 de jul. de 2022.

Kozakevich, G. V., & Silva, R. M. da. (2016). **TUBERCULOSE: REVISÃO DE LITERATURA**. *Arquivos Catarinenses De Medicina*, 44(4), 34–47. Recuperado de <https://revista.acm.org.br/index.php/arquivos/article/view/46>

SINAN. “**Tuberculose - Casos confirmados por UF de notificação segundo ano de Diagnóstico Notificados No Sistema De**

Informação De Agravos De Notificação - Brasil”. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sina-net/cnv/tubercbr.def>>. Acesso em: 18 de Abr. de 2021.

MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. **Tuberculose**. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/tuberculose>. Acesso em: 26 mar. 2021

Orcau À, Caylà JA, Martínez JA. **Present epidemiology of tuberculosis**. *Prevention and control programs. Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2011 Mar. 29 Suppl 1:2-7. doi: 10.1016/S0213-005X(11)70011-8. PMID: 21420560. MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COORDENAÇÃO GERAL DE DOENÇAS ENDÊMICAS ÁREA TÉCNICA DE PNEUMOLOGIA SANITÁRIA. **Programa Nacional de Controle da Tuberculose**. Acesso em: 20 de jun. de 2022.

ROMERO, Dalia E.; CUNHA, Cynthia Braga da. **Avaliação da qualidade das variáveis sócio-econômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil (1996/2001)**. *Cadernos de Saúde Pública*, [S.L.], v. 22, n. 3, p. 673-681, mar. 2006. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0102-311x2006000300022>.

Brasil Livre da Tuberculose : **Plano Nacional**

pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017.

Global tuberculosis report 2020. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

Vladimir N. Kuznetsov, Andrej M. Grjibovski, Andrey O. Mariandyshev, Eva Johansson & Gunnar A. Bjune (2014) **A comparison between passive and active case finding in TB control in the Arkhangelsk region**, International Journal of Circumpolar Health, 73:1 , 23515, DOI: 10.3402/ijch.v73.23515

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. **Relatório 2019**. São Paulo, 2022. 50 p.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Tuberculose na Atenção Primária à Saúde** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011.

Jornal Brasileiro de Pneumologia, SANTOS, Andresa Cristine, Camila Brunfentrinker, Larissa S. Pena, Suélen S. Saraiva, Antonio

Fernando Boing. **Análise e comparação dos desfechos do tratamento de tuberculose na população em situação de rua e na população geral do Brasil**, v. 47, n. 2, mar. 2021. Acesso em: 19 de jun. 2022.

Disponível

em: <https://www.jornaldepneumologia.com.br/details/3469/pt-BR/analise-e-comparacao-dos-desfechos-do-tratamento-de-tuberculose-na-populacao-em-situacao-de-rua-e-na-populacao-geral-do-brasil#:~:text=Verificou%2Dse%20que%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o,quando%20comparada%20C3%A0%20popula%C3%A7%C3%A3o%20geral>

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculose na atenção básica** : protocolo de enfermagem / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011.